

ПАТРИОТИЗМ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Турсуматова Камила Рустамовна

Студентка 4 курса факультета «Начальное образование» Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические вопросы и вопросы планирования интеграции в учебный процесс идей патриотизма в школьное и внешкольное время. Мы рассматриваем современные методики интеграции патриотизма на каждом уроке в начальных классах.

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, начальная школа, патриотическое воспитание, современные подходы, методы, примеры, медиа, поддержание интереса.

Abstract: This article discusses theoretical issues and issues of planning the integration of ideas of patriotism into the educational process during school and extracurricular time. We consider modern methods of integrating patriotism in every lesson in elementary grades.

Keywords: patriotism, education, elementary school, patriotic education, modern approaches, methods, examples, media, maintaining interest.

Annotatsiya: ushbu maqolada maktab va maktabdan keyingi davrda vatanparvarlik g'oyalarini o'quv jarayoniga integratsiyalashning nazariy va rejalashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Biz boshlang'ich sinflardagi har bir darsda vatanparvarlikni birlashtirishning zamonaviy usullarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, tarbiya, boshlang'ich maktab, vatanparvarlik tarbiyasi, zamonaviy yondashuvlar, usullar, misollar, ommaviy axborot vositalari, qiziqishni saqlash.

Понятие патриотизма и его значение.

Патриотизм – это чувство любви к своей Родине, гордость за её достижения, уважение к её истории и традициям. В педагогике патриотизм рассматривается как одно из базовых нравственных качеств, формирующихся в процессе воспитания. Это качество личности помогает человеку осознавать свою причастность к судьбе страны, стремиться к её процветанию и защите.

Современное общество требует формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Патриотизм в этом контексте становится не только важным личностным качеством, но и залогом стабильного и гармоничного развития государства.

Роль патриотического воспитания в начальной школе. Начальная школа играет ключевую роль в формировании основ патриотического мировоззрения. Именно в этом возрасте дети наиболее восприимчивы к ценностям, которые им передаются через образовательный и воспитательный процесс.

Основными задачами патриотического воспитания младших школьников являются:

1. Формирование уважения к истории, культуре и традициям Родины.
2. Развитие чувства гордости за достижения страны.
3. Осознание значимости родной природы и необходимость её сохранения.
4. Воспитание ответственности за свои поступки как гражданина страны.

Патриотизм как часть образовательной стратегии.

Патриотическое воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, закреплённая в Стратегии развития «Узбекистан – 2030». Среди основных направлений:

Введение в образовательный процесс историко-культурных курсов.

Развитие уважения к символам государства (флагу, гербу, гимну).

Проведение мероприятий, посвящённых значимым датам и событиям отечественной истории.

Проблемы формирования патриотизма.

Сложности воспитания патриотизма в современных условиях связаны с влиянием глобализации, снижением интереса к истории и культуре своей страны у подрастающего поколения. Поэтому необходимо применять современные методы и подходы, которые делают патриотическое воспитание интересным и доступным для младших школьников.

Современные подходы к воспитанию патриотизма. Интеграция патриотического воспитания в образовательный процесс. Образовательная среда предоставляет множество возможностей для формирования патриотических чувств у младших школьников:

1. Тематические уроки и классные часы. Учителя включают в занятия темы, связанные с культурой, историей и природой родного края. Например, уроки литературы и чтения помогают познакомить детей с произведениями, воспитывающими любовь к Родине.

2. Историко-культурные курсы. Введение специальных дисциплин, таких как «Мой край», позволяет углубить знания учащихся о малой Родине.

Проектная деятельность. Проекты – один из наиболее эффективных инструментов патриотического воспитания:

Исследовательские проекты. Дети собирают информацию о героях своей семьи, изучают местные достопримечательности или традиции.

Творческие проекты. Создание альбомов, видеороликов или рисунков на патриотическую тематику способствует развитию творческих способностей и углублению знаний.

Пример: проект «История моей семьи в истории страны», где дети изучают биографии своих предков, участвовавших в значимых событиях.

Использование технологий и цифровых ресурсов.

Современные технологии позволяют сделать патриотическое воспитание более увлекательным:

Виртуальные экскурсии. Возможность «посетить» музеи, памятные места и исторические объекты онлайн.

Электронные образовательные платформы. Например, использование интерактивных заданий, викторин, посвящённых истории и культуре Узбекистана.

Социальные сети и медиа. Публикация школьных проектов на платформах для привлечения внимания к патриотическим инициативам.

Внеурочная деятельность.

1. Экскурсии и походы. Посещение местных музеев, памятников, природных заповедников способствует расширению кругозора и развитию уважения к родному краю.

2. Праздничные мероприятия. Проведение Дня Победы, конкурсов патриотической песни или чтения стихов помогает сформировать эмоциональную связь с Родиной.

3. Волонтерская деятельность. Организация акций, таких как помощь ветеранам, уборка памятных мест, развивает ответственность и чувство гражданского долга.

Роль учителя в патриотическом воспитании.

Учитель является центральной фигурой в формировании патриотизма у младших школьников. Его задачи включают:

Демонстрацию личного примера уважения к культуре и традициям.

Создание условий для активного участия детей в патриотической деятельности.

Поддержание интереса к изучению родной истории через игровые, творческие и исследовательские методы.

Примеры успешных практик:

1. Организация школьных мероприятий: конкурс «Герои среди нас».
2. Создание патриотических стендов в классах и коридорах школы.
3. Внедрение программ дополнительного образования, направленных на изучение истории и культуры страны.

Литература:

1. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. А. Байкова [и др.]; под ред. В.А.Сластенина. - 4 изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - С. 97.
2. Даукша, Л.М. Психология педагогического общения: учебно-методическое пособие / Л.М. Даукша. - Минск, 2004.

3. Рожина, Л.Н. Развитие эмоционального мира личности / Л.Н. Рожина. Минск: Высшэйшая школа, 2003. С. 54.